

ОБ ОДНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С СИНГУЛЯРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ, ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ВНУТРИ ОБЛАСТИ

Чориева С.Т¹, Туропова С.Ж²

Термезский государственный университет, (Республика Узбекистан)

https://doi.org/10.5281/zenodo.6584517

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 24 май 2022 г.

АННОТАЦИЯ

В работе исследуется нелокальные краевые задачи типа задачи Бицадзе-Самарского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Сингулярный коэффициент, гиперболической уравнения, вырождающегося внутри областью

Рассмотрим уравнение

-|y|^m u_xx + u_yy + alpha_0 |y|^{m/2-1} u_x + (beta_0/y) u_y = 0 (1)

В уравнении (1) предполагается, что постоянные m > 0, alpha_0 и beta_0 удовлетворяют условиями -(m/2) <= beta_0 <= 1, 0 <= alpha_0 < (m + 2)/2.

Корректность постановки краевых задач для (1) существенно зависит от е параметров alpha_0 и beta_0 при младших членах уравнения (1) [1,2]

Пуст Omega конечная односвязная область плоскости независимых переменных x, y ограниченная характеристиками

AC_1 BC_1 : x +/- 2/(2+m) y^{2+m/2} = +/- 1, y > 0
AC_2 BC_2 : x +/- 2/(2+m) (-y)^{2+m/2} = +/- 1, y > 0

уравнения (1).

Пусть P(alpha_0, beta_0) in Delta B_0 C_0, т.е. beta=0, 0 <= alpha < 1, где

alpha / beta = (m + 2(beta_0 +/- alpha_0)) / (2(m + 2))

Задача Г. Найти в области Omega регулярное решение

u(x, y) = { u_1(x, y), (x, y) in Omega_1 = Omega n {y > 0}, u_2(x, y), (x, y) in Omega_2 = Omega n {y < 0},

уравнения (1) из класса C(Omega_1 bar union Omega_2 bar) n C^2(Omega \ AB) удовлетворяющее краевым условиям

u_j [theta^{(j)}(x)] = mu_1 u_j [theta_{k_1}^{(j)}(x)] + mu_2 u_j [theta_{k_2}^{(j)}(x)] + delta_j(x),
forall x in I = AB, j = 1, 2,
i = 1, n, (2)

Здесь $j=1$ соответствует области $\Omega_1 = \Omega \cap \{y > 0\}$, а $j=2$ - области $\Omega_2 = \Omega \cap \{y < 0\}$, и условиям сопряжения

$$\lim_{y \rightarrow +0} u_1(x, y) = c \lim_{y \rightarrow -0} u_2(x, y), \forall x \in \bar{I}, \tag{3}$$

где $\theta^{(j)}(x)$ - аффиксы точки пересечение характеристики BC_j с характеристикой исходящие из точки $M(x_0, 0) \in I$, $\theta_{k_1}^{(j)}(x)$ - аффиксы точки пересечение кривой $x + [2k_j/(m + 2)]|y|^{(m+2)/2} =$

1, лежащей внутри области Ω_j , с характеристикой, исходящие из точки $M(x_0, 0) \in I$, $c=const \neq 0$; $\mu_i = const$; $\delta_j(x)$, $\rho(x)$, $\lambda(x)$ заданные функции из класса $C^2(\bar{I}) \cap C^3(I)$, причем $\rho(x) - c \neq 0$, $k_1 > k_2 > 1$, $\delta_j^{(n)}(1) = 0, n = 0, 1, 2$.

1. Рассмотрим краевое условия (2) для области $\Omega_1(y > 0)$.

Решение уравнения (1) в области Ω_1 удовлетворяющее видоизмененным условиям Коши [3]:

$$u_1(x, +0) = \tau_1(x), x \in \bar{I}, \lim_{y \rightarrow +0} y^{\beta_0} \frac{\partial u_1}{\partial y} = v_1(x), x \in I; \tag{5}$$

дается формулой:

$$u_1(x, y) = \tau_1 \left(x - \frac{2}{m+2} (-y)^{\frac{m+2}{2}} \right) - \frac{2^\alpha (-y)^{1-\beta_0}}{m+2} \int_0^1 v_1 \left(x - \frac{2t}{m+2} (-y)^{\frac{m+2}{2}} \right) (1-t)^{-\alpha} dt. \tag{6}$$

Отсюда легко вычислить, что

$$u_1[\theta^{(1)}(x)] = \tau_1(x) - 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^1 v_1(z) (z-x)^{-\alpha} dz. \tag{7}$$

$$u_1[\theta_{k_1}^{(1)}(x)] = \tau_1(x) - 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^{a_1+b_1x} v_1(z) (z-x)^{-\alpha} dz. \tag{8}$$

$$u_1[\theta_{k_2}^{(1)}(x)] = \tau_1(x) - 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^{a_2+b_2x} v_1(z) (z-x)^{-\alpha} dz. \tag{9}$$

где $a_i = \frac{2}{k_i+1}$, $b_i = \frac{k_i-1}{k_i+1} = 1 - a_i$, $i = 1, 2$.

Теперь выражения (7)-(9)б подставляя в краевые условия (2) получим

$$\tau_1(x) - 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^1 v_1(z) (z-x)^{-\alpha} dz = (\mu_1 + \mu_2) \tau_1(x) - \mu_1 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^{a_1+b_1x} v_1(z) (z-x)^{-\alpha} dz - \mu_2 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^{a_2+b_2x} v_1(z) (z-x)^{-\alpha} dz \tag{10}$$

Соотношение (10) является первым функциональным соотношением между неизвестными функциями $\tau_1(x)$ и $v_1(z)$ привнесенного на I из области Ω_1 .

2. Рассмотрим краевое условие (2) для области $\Omega_2(y < 0)$.

В силу формулы (6), дающей решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям

$$u_2(x, -0) = \tau_2(x), x \in \bar{I}, \lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{\beta_0} \frac{\partial u_2}{\partial y} = v_2(x), x \in I; \tag{11}$$

легко убедиться, что

$$\tau_2(x) - 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^1 v_2(z) (z-x)^{-\alpha} dz = (\mu_1 + \mu_2) \tau_2(x) - \mu_1 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2} \right)^\alpha \int_x^{a_1+b_1x} v_2(z) (z-x)^{-\alpha} dz -$$

$$\mu_2 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2}\right)^\alpha \int_x^{a_2+b_2x} v_2(z)(z-x)^{-\alpha} dz + \delta_2(x). \tag{12}$$

Соотношение (12) является вторым функциональным соотношением между неизвестными функциями $\tau_2(x)$ и $v_2(x)$ привнесенного на I из области Ω_2 .

Тепер выражение (10) согласно условиям сопряжения (3), (4), т.е.с учетом равенств: $\tau_1(x) = c \tau_2(x), v_1(x) = \rho(x)v_2(x) + \lambda(x)$ преобразуем к виду

$$c \tau_2(x) - 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2}\right)^\alpha \int_x^1 [\rho(z)v_2(z) + \lambda(z)](z-x)^{-\alpha} dz = (\mu_1 + \mu_2)c\tau_2(x) - \mu_1 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2}\right)^\alpha \int_x^{a_1+b_1x} [\rho(z)v_2(z) + \lambda(z)](z-x)^{-\alpha} dz - \mu_2 2^{\alpha-1} \left(\frac{2}{m+2}\right)^\alpha \int_x^{a_2+b_2x} [\rho(z)v_2(z) + \lambda(z)](z-x)^{-\alpha} dz + \delta_1(x). \tag{13}$$

Из (12) и (13) исключая $\tau_2(x)$ получим следующее интегральное уравнение относительно неизвестной функции $v_2(x)$

$$\int_x^1 v(z)(z-x)^{-\alpha} dz = \mu_1 \int_x^{a_1+b_1x} v(z)(z-x)^{-\alpha} dz - \mu_2 \int_x^{a_2+b_2x} v(z)(z-x)^{-\alpha} dz + f(x), \tag{14}$$

где $v(x) = (\rho(x) - c)v_2(x)$.

К полученному соотношению применяя оператор дробного дифференцирования $D_{x,1}^{1-\alpha}$, получим

$$\Gamma(1-\alpha)v(x) = \mu_1 D_{x,1}^{1-\alpha} \int_x^{a_1+b_1x} v(z)(z-x)^{-\alpha} dz - \mu_2 D_{x,1}^{1-\alpha} \int_x^{a_2+b_2x} v(z)(z-x)^{-\alpha} dz + f_1(x). \tag{15}$$

Теперь вычислим дробные производные в правой части уравнения (15).

$$I_1(x) = D_{x,1}^{1-\alpha} \int_x^{a_1+b_1x} \frac{v(s)ds}{(s-x)^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d}{dx} \int_x^1 \frac{dt}{(t-x)^{1-\alpha}} \int_x^{a_1+b_1x} \frac{v(s)ds}{(s-t)^\alpha}.$$

Здесь поменяем порядок интегрирования

$$I_1(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d}{dx} \int_x^1 dt \int_t^{a_1+b_1x} \frac{v(s)ds}{(s-t)^\alpha(t-x)^{1-\alpha}} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d}{dx} \left[\int_x^{a_1+b_1x} v(s)ds \int_x^s \frac{dt}{(s-t)^\alpha(t-x)^{1-\alpha}} + \int_{a_1+b_1x}^x v(s)ds \int_{\frac{s-a_1}{b_1}}^s \frac{dt}{(s-t)^\alpha(t-x)^{1-\alpha}} \right] = I_1^*(x, s) + I_1^{**}(x, s), \tag{16}$$

Из (16) вычислим интеграл

$$I_1^*(x, s) = \int_x^s \frac{dt}{(s-t)^\alpha(t-x)^{1-\alpha}}; \tag{17}$$

$$I_1^{**}(x, s) = \int_{\frac{s-a_1}{b_1}}^s \frac{dt}{(s-t)^\alpha(t-x)^{1-\alpha}}. \tag{18}$$

В интеграле (17) сделав замену переменного интегрирования

$t = s - (s-x)\sigma$, получим

$$I_1^*(x, s) = \Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) \tag{19}$$

Теперь вычислим (18). В интеграле (18) сделав замену переменного интегрирования $t = s - (s - \frac{s-a_1}{b_1})\sigma$, получим

$$I_1^{**}(x, s) = \left[\frac{a_1(1-s)}{b_1(s-x)} \right]^{1-\alpha} F \left(1-\alpha, 1-\alpha, 2-\alpha; \frac{a_1(1-s)}{b_1(s-x)} \right). \tag{20}$$

В силу (19) и (20) соотношение (17) преобразуем к виду

$$I_1(x) = \Gamma(1 - \alpha) \frac{d}{dx} \int_x^{a_1+b_1x} v(s) ds + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{d}{dx} v(s) \int_{a_1+b_1x}^x v(s) \left(\frac{a_1(1-s)}{b_1(s-x)} \right)^{1-\alpha} F(1 - \alpha, 1 - \alpha, 2 - \alpha; \frac{a_1(1-s)}{b_1(s-x)}) ds. \quad (21)$$

С учетом формулой

$$\frac{d}{dx} x^\alpha F(a, b, c; x) = \alpha x^{\alpha-1} F(a + 1, b, c; x)$$

в (21) вычислим производную

$$I_1(x) = -\Gamma(1 - \alpha)v(x) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{a_1+b_1x}^1 \left(\frac{a_1(1-s)}{b_1(s-x)} \right) \frac{v(s) ds}{(a_1(1-s))^{\alpha(s-a_1-b_1x)^{1-\alpha}}} \quad (22)$$

Аналогично, как и выше легко убедиться, что

$$I_2(x) = D_{x,1}^{1-\alpha} \int_x^{a_2+b_2x} v(z)(z-x)^{-\alpha} dz = -\Gamma(1 - \alpha)v(x) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{a_2+b_2x}^1 \left(\frac{a_2(1-s)}{b_2(s-x)} \right) \frac{v(s) ds}{(a_2(1-s))^{\alpha(s-a_2-b_2x)^{1-\alpha}}} \quad (23)$$

Тепер выражения для $I_1(x)$ и $I_2(x)$, и соответственно, из (22) и (23) подставляя в (15), получим

$$\Gamma(1-\alpha)(\rho(x) - c)v_2(x) = I(x) + f_1(x), \quad (24)$$

где

$$I(x) = I_1(x) + I_2(x) = -\Gamma(1 - \alpha)\mu_1(\rho(x) - c)v_2(x) - \Gamma(1 - \alpha)\mu_2(\rho(x) - c)v_2(x) + \frac{\mu_1}{\Gamma(\alpha)} \int_{a_1+b_1x}^1 \left(\frac{a_1(1-s)}{b_1(s-x)} \right) \frac{(\rho(s)-c)v_2(s) ds}{(a_1(1-s))^{\alpha(s-a_1-b_1x)^{1-\alpha}}} +$$

$$\frac{\mu_2}{\Gamma(\alpha)} \int_{a_2+b_2x}^1 \left(\frac{a_2(1-s)}{b_2(s-x)} \right) \frac{(\rho(s)-c)v_2(s) ds}{(a_2(1-s))^{\alpha(s-a_2-b_2x)^{1-\alpha}}} + f_1(x) \quad (25)$$

С учетом (25) уравнение (24) можно переписать в виде

$$v_2(x) = \sum_{i=1}^2 \int_{a_i+b_ix}^1 \frac{K_i(x,s)v_2(s) ds}{(s-a_i-b_ix)^l} + f_2(x), \quad (26)$$

где $l = 1 - \alpha$,

$$K_i(x, s) = \frac{\mu^* \sin(\alpha\pi)(\rho(x) - c)}{\pi(\rho(x) - c)(a_i(1-s))^\alpha} \frac{a_i(1-s)}{b_i(s-x)}, \quad i = 1, 2.$$

$$f_2(x) = \frac{1}{1 + \mu_1 + \mu_2} f_1(x).$$

Изложенная задача приводится к уравнению типа "Волтерра" вида (26).

Литературы:

1. Салахитдинов М.С., Мирсабуров М. Нелокальные задачи для уравнений смешанного с сингулярными коэффициентами. Ташкент 2005. " Universitet " . " Yangiyo'l poliygrafservis224 с.
2. Салахитдинов М.С., Мирсабуров М. О некоторых краевых задачах для гиперболических уравнения, вырождающегося внутри области. Дифференц. Уравнения.1981.-Том 17. №1. С. 129 – 136.
3. Мирсабуров М., Чориева С.Т. Об одной нелокальной краевой задаче для гиперболического уравнения, вырождающегося внутри области. Уз. Мат. журнал, 2010, №4, С. 118 – 126.